

**METODOLOGIAS ATIVAS E OS APORTES TECNOLÓGICOS
EDUCACIONAIS: UMA REVISÃO NARRATIVA**

DOI: 10.5281/zenodo.17168087

Adriano Bismark da Silva Lucas

Graduação: Educação Artística com Habilitação em Música - Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Especialização: Gestão Escolar - Faculdade Rolim de Moura

Gabriela Rocha Freitas

Licenciatura em Pedagogia UERJ-FFP. Especialização em Administração, Supervisão e Orientação Educacional UNIPLI. Mestrado em Tecnologias Emergentes em Educação - Must University.

Elionilson Alvarenga de Almeida

Licenciatura em Educação Física. Mestrando em Tecnologias Emergentes da Educação - Must - Orientador: Waldir Fernandes Pereira

Eunice Costa Jardim

Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação e Ciências Gerais de Sumaré. Especialização em Alfabetização e Letramento pela UNICESPI. Mestranda em Tecnologias Educacionais pela MUST University.

Daniela Hajjar Farah de Melo

Graduação em Letras-Português e Associação Educativa Evangélica - AEE. Especialização em Língua Inglesa pela Associação Educativa Evangélica - AEE. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: danielamelo14285@student.mustedu.com

José Alberto André Guimarães

Mestre em Ciências da Educação pela WUE.

Raquel Garcia Nery

Graduação em Artes Visuais pela Universidade Metropolitana de Santos. Especialização em Metodologias do Ensino de Arte pelo Centro Universitário FACVEST - UNIFACVEST. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. r.g.nery@hotmail.com.

Antônio Pedro Barreto de Oliveira

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.

Marcos Vitor Costa Castelhana

Mestrado em Ciências Educacionais em Ciências da Educação pela WUE, tendo o diploma reconhecido no contexto nacional pela Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES.

RESUMO: A educação formal, fundamentada pelas transformações educacionais e pelas mudanças paradigmáticas nos âmbitos sociais, permeia um conjunto de necessidades, de demandas e de aperfeiçoamentos técnicos-vivenciais direcionados através da significância do apreender de forma individual-coletiva, partindo da lapidação de conhecimentos críticos, de projetos de vida e do convívio para com os demais. Desse modo, os métodos tradicionais e a escola enquanto instituição padronizada se apresentam como obstáculos direcionais na contemplação e na realização das novas formas de ensinar e do aprender, demonstrando a pertinência das metodologias ativas na edificação de caminhos dialógicos para as consolidações dos processos significativos de aprendizagem enfocados no aluno. Somado a isto, observa-se que as tecnologias educacionais, sobretudo quando mediadas a partir das objetivações associadas a intencionalidade pedagógica, permitem aprimoramento direcionais e interativos nos processos de ensino-aprendizagem, ancorando-se no protagonismo e contínuo engajamento dos discentes nas atividades educativas. Pensando nisso, o presente estudo discorre sobre as interlocuções entre as metodologias ativas e as tecnologias educacionais nos âmbitos pedagógicos na atualidade, partindo dos sentidos conceituais e executórios, fomentando-se por via de possíveis reflexões e apontamentos de como tais elementos estão participando da edificação de novos moldes e cosmovisões paradigmática nos campos da educação contemporânea. Para isso, a revisão narrativa foi utilizada como eixo central em seus sentidos de pesquisa bibliográfica, promovendo reflexões, discussões e contemplações dialógicas perante o tema abordado, seguindo as potencialidades críticas e alusivas propostas por tal metodologia. No contexto captativo, foram selecionados artigos científicos, capítulos de livro e obras especializadas relacionadas as objetivações aqui apresentadas, geralmente localizadas nas bases de dados do Google Acadêmico e Scielo. Sendo assim, expostos os elementos direcionais de pesquisa, como também os fatores introdutórios associados, seguem as demais pontuações levantadas em torno das interações significativas entre as metodologias ativas e os aportes tecnológicos educacionais mediante as transformações e ressignificações presentes na educação contemporânea.

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Tecnologias Educacionais. Educação Contemporânea.

ABSTRACT: Formal education, grounded in educational transformations and paradigmatic shifts in social spheres, permeates a set of needs, demands, and technical-experiential improvements guided by the significance of individual-collective learning, based on the honing of critical knowledge, life projects, and coexistence with others. Thus, traditional methods and the school as a standardized institution present themselves as directional obstacles to the contemplation and implementation of new forms of teaching and learning, demonstrating the relevance of active methodologies in building dialogical pathways for the consolidation of meaningful, student-centered learning processes. Furthermore, educational technologies, especially when mediated by objectifications associated with pedagogical intentionality, enable directional and interactive improvements in teaching-learning processes, anchored in the protagonism and continuous engagement of students in educational activities. With this in mind, this study discusses the interlocutions between active methodologies and educational technologies in current pedagogical contexts, starting from conceptual and practical perspectives, fostering possible reflections and insights into how these elements are contributing to the construction of new paradigms and worldviews in contemporary education. To this end, narrative review was used as the central axis in its bibliographic research senses, fostering reflections, discussions, and dialogical contemplations regarding the topic addressed, following the critical and allusive potentialities proposed by this methodology. For the purpose of capturing, scientific articles, book chapters, and specialized works related to the objectifications presented here were selected, generally located in the databases of Google Scholar and Scielo. Thus, having exposed the directional research elements, as well as the associated introductory factors, the remaining points raised regarding the significant interactions between active methodologies and educational technological contributions through the transformations and resignifications present in contemporary education follow.

Keywords: Active Methodologies. Educational Technologies. Contemporary Education.

INTRODUÇÃO

A educação formal, fundamentada pelas transformações educacionais e pelas mudanças paradigmáticas nos âmbitos sociais, permeia um conjunto de necessidades, de demandas e de aperfeiçoamentos técnicos-vivenciais direcionados através da significância do apreender de forma individual-coletiva, partindo da lapidação de conhecimentos críticos, de projetos de vida e da convivência para com os demais (Morán, 2015):

Desse modo, os métodos tradicionais e a escola enquanto instituição padronizada se presentificam como obstáculos direcionais na contemplação e na realização das novas formativas do ensinar e do aprender, demonstrando a pertinência das metodologias ativas na edificação de caminhos dialógicos para as consolidações dos processos significativos de aprendizagem enfocados no aluno (Morán, 2015).

Somado a isto, observa-se que as tecnologias educacionais, sobretudo quando mediadas a partir das objetivações associadas a intencionalidade pedagógica, permitem aprimoramento direcionais e interativos nos processos de ensino-aprendizagem, ancorando-se no protagonismo e contínuo engajamento dos discentes nas atividades educativas (Aguiar et al., 2025).

Pensando nisso, o presente estudo discorre sobre as interlocuções entre as metodologias ativas e as tecnologias educacionais nos âmbitos pedagógicos na atualidade, partindo dos sentidos conceituais e executórios, fomentando-se por via de possíveis reflexões e apontamentos de como tais elementos estão participando da edificação de novos moldeis e cosmovisões paradigmática nos campos da educação contemporânea.

Para isso, a revisão narrativa foi utilizada como eixo central em seus sentidos de pesquisa bibliográfica, promovendo reflexões, discussões e contemplações dialógicas perante do tema abordado, seguindo as potencialidades críticas e alusivas propostas por tal metodologia, assim como expõem Fernandes, Vieira e Castelhana (2023). No contexto captativo, foram selecionados artigos científicos, capítulos de livro e obras especializadas

relacionadas as objetivações aqui apresentadas, geralmente localizadas nas bases de dados do Google Acadêmico e Scielo.

Sendo assim, exposto os elementos direcionais de pesquisa, como também os fatores introdutórios associados, seguem as demais pontuações levantadas em torno das interações significativas entre as metodologias ativas e os aportes tecnológicos educacionais mediante as transformações e ressignificações presentes na educação contemporânea.

DESENVOLVIMENTO

Em um contexto inicial, ressalta-se que as interações significativas ocorridas ao longo das mediações pedagógicas dentro e fora da sala de aula se apresentam como resultantes necessárias e direcionais nos processos de ensino-aprendizagem, estando diretamente alocadas nas caracterizações individuais-coletivas, uma vez que tais elementos associativos representam instâncias estruturantes nas consolidações educativas (Ribeiro et al., 2024).

Nesse sentido, trazendo à tona a reflexão da impossibilidade necessária na educação contemporânea, partindo dos verbos perissianos, Ribeiro e colaboradores (2025) abordam que os processos e as atividades educativas, em suas pluralidades sistêmicas, devem ser pautados na educação para a liberdade, considerando demandas interativas ao mesmo tempo que fortalece as potencialidades intersubjetivas, indo além dos espectros mecânicos.

Seguindo tal raciocínio, destaca-se que as matrizes pedagógicas, sobretudo nas contextualizações atuais, são atravessadas pelas dinâmicas socioafetivas, fortalecendo campos, práticas e conceitos associados a valorização dos âmbitos socioemocionais e de suas competências associadas, demonstrando a importância das atuações educativas não se limitarem apenas as denominações acadêmicas, apesar de sua pertinência sem igual, abrindo espaços vivenciais e simbólicos para as fortificações interativas nos sentidos individuais-coletivos (Guimarães et al., 2024).

Adentrando o campo das metodologias ativas, Andrade, Castelhana e Santos (2024) corroboram que tais panoramas metodológicos integram direcionamentos fomentativos quando observados as suas instâncias técnicas-vivenciais, alinhando significações interacionais nas mediações construtivas na educação contemporânea, lapidando estratégias e execuções teórico-práticas de ensino-aprendizagem ancoradas na centralização do protagonismo discente.

Nessa ótica, os processos e os planejamentos pedagógicos são visualizados em suas dinâmicas multifatoriais, uma vez que, além dos elementos dispostos pelos alunos em si mesmos, também são observados outras variáveis estruturais, a exemplo das exposições intersubjetivas da comunidade educativa e das adaptações técnicas, espaciais e simbólicas realizadas a partir das objetivações da intencionalidade pedagógica (Andrade; Castelhana; Santos, 2024).

Coadunando com os aspectos citados, os autores (2024) enfatizam que, para além de uma medida multifocal, as metodologias ativas vem se incluindo como um novo espectro teórico-prático de movimentação paradigmática, participando ativamente nas ressignificações das práticas e das cosmovisões educacionais na atualidade, atualizando conceitos e execuções educativas através das novas demandas e necessidades na contemporaneidade.

Nos panoramas das tecnologias educacionais, entende-se que os campos direcionais de matriz tecnológica permitem o desenvolvimento de aportes vivenciais e inovadores capazes de mediar diretamente com necessidades e dificuldades relacionais o cotidiano, sobretudo quando visualizado as instâncias relacionadas as contingências educativas (Gebran, 2009).

Nesse sentido, as tecnologias educacionais não são apenas ferramentas contextualizadas em ramificações específicas, visto que possibilitam integrações globais nos diferentes campos e demandas pedagógicas, fomentado novos caminhos técnicos, comunicacionais e aplicativos na educação contemporânea, indo além de meras fundamentações unilaterais e mecânicas (Gebran, 2009).

Ainda nessa lógica, a informatização e os aperfeiçoamentos comunicativos ancorados nas significações das tecnologias educacionais objetivam o aperfeiçoamento técnico das contextualizações dinâmicas do ensino tradicional, trazendo à tona novas perspectivas direcionais, ao mesmo tempo que possibilita a inovação metodológica nos caminhos pedagógicos (Gebran, 2009).

Na pesquisa de Chiofi e Oliveira (2014), destaca-se que as novas tecnologias educacionais, além dos aprimoramentos gerais e integrativos nos contextos educativos, participam ativamente dos processos e das estruturações do ensino-aprendizagem, somando nas exposições dialógicas e didáticas nas atividades pedagógicas inseridas nas fomentações docentes.

Nesse segmento, os autores (2014) retratam que a pertinência dos diagnósticos das práticas docentes em torno das tecnologias educacionais, uma vez que as orientações e os direcionamentos significativos voltadas a tais elementos nas atuações docentes possibilitam a efetivação de dinâmicas de aprendizagem cada vez mais contextualizada das necessidades e das demandas relacionadas as realidades globais e específicas do alunato.

Nas interações dialéticas entre as metodologias ativas e as tecnologias educacionais, Carvalho e colaboradores (2021) esboça que ambos os panoramas teórico-práticos e experienciais podem estar associados na transformação educacional, indo além de suas entrelinhas tradicionais, possibilitando a formação crítica dos sujeitos participantes do universo escolar, fundamentando ampliações nas aplicações em ensino-aprendizagem, fomentando a aprendizagem significativa e autônoma.

Nesse segmento, os pesquisadores supracitados (2021) analisam tais movimentações por intermédio de uma ótica espiralada, uma vez que não fecham segmentos únicos e irreversíveis, trazendo à tona que ambos os contextos visionais estão em constante lapidação dinâmica e esquemática, principalmente quando mencionado o âmbito nacional, ainda marcado por limitações técnicas relacionadas a democratização dos meios digitais nos cenários educacionais.

Vale ressaltar que, como abordado por Andrade, Castelhana e Santos (2024), aspectos relacionados ao preparo e capacitação direcional do professor representam caracteres pertinentes nas execuções e planejamentos associados as metodologias ativas, demonstrando a importância do aperfeiçoamento docente em suas posições e estruturas pedagógicas, levando em consideração as matrizes técnicas-vivências na contemporaneidade.

Por fim, fica evidente que as relações dialógicas entre as metodologias ativas e as tecnologias educacionais se apresentam como caracteres direcionais e significativas nos panoramas educacionais contemporâneos, servindo de força motriz para as atualizações metodológicas-vivenciais em seus níveis pedagógicos, as mudanças paradigmáticas em educação contemporânea e para os direcionamentos técnicos-vivenciais nas diferentes exposições educativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante os enfoques avistados, pontua-se que as interações entre as metodologias ativas e as tecnologias educacionais permeiam campos dialógicos conjuntos, podendo estar intimamente interligados através das contextualizações educativas idiossincráticas, enfatizando que ambos os panoramas metodológicos-vivenciais participam ativamente da centralização do aluno, visto como um protagonista dos processos de ensino-aprendizagem.

Nesse segmento, por intermédio dos estudos analisados, fica evidente que os campos citados possibilitam a constante ressignificação dos processos pedagógicos ante as transformações paradigmáticas educacionais, consolidando novas óticas direcionais na educação contemporânea, levando em consideração as demandas e as necessidades dos alunos e das sociedades atuais, indo além dos tecnicismos unilaterais.

Ainda nessa lógica, como citado pelos diferentes estudos utilizados, tais associações entre as metodologias ativas e as tecnologias educacionais participam ativamente da dissolução cosmovisional cristalizada pelos moldes educativos de matriz

tradicional, promovendo atualizações pedagógicas por intermédio dos papéis de protagonismo e interação significativa do alunato.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Luzia Gomes Nogueira et al. EDUCAR NA CONTEMPORANEIDADE: TECNOLOGIAS QUE TRANSFORMAM O CURRÍCULO. *Missioneira*, v. 27, n. 8, p. 53-62, 2025.

ANDRADE, R. J. ; CASTELHANO, M. V. C. ; SANTOS, G. H. Q. . Metodologias ativas e os esboços técnicos- vivenciais na educação contemporânea: reflexões dialógicas. *Revista Científica Integr@ção*, v. 5, p. 471- 478, 2024.

CARVALHO, Elaine de Farias Giffoni et al. As tecnologias educacionais digitais e as metodologias ativas para o ensino de matemática. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 1, p. 3153-3169, 2021.

CHIOFI, Luiz Carlos; OLIVEIRA, Marta Regina Furlan de. O uso das tecnologias educacionais como ferramenta didática no processo de ensino e aprendizagem. Londrina, UEL, p. 329-337, 2014.

FERNANDES, J. M. B. ; VIEIRA, L. T. ; CASTELHANO, M. V. C. REVISÃO NARRATIVA ENQUANTO METODOLOGIA CIENTÍFICA SIGNIFICATIVA: REFLEXÕES TÉCNICAS- FORMATIVAS. *REDES - Revista Educacional da Sucesso*, v. 3, p. 1-7, 2023.

GEBRAN, Mauricio Pessoa. Tecnologias educacionais. **Curitiba: Iesde Brasil Sa**, p. 189-190, 2009.

GUIMARAES, J. A. A. ; CASTELHANO, M. V. C. ; SOARES, A. V. ; SILVA, M. D. P. ; SILVA, A. M. ; SANTOS, S. M. P. . AS MATRIZES PEDAGÓGICAS DIANTE DAS CARACTERIZAÇÕES SOCIOEMOCIONAIS NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: UMA CONSTRUÇÃO DIALÓGICA. *Revista Educação Prática*, v. 2, p. 151-159, 2024

MORÁN, José et al. Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção mídias contemporâneas. *Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens*, v. 2, n. 1, p. 15-33, 2015.

RIBEIRO, S. B. ; CAMPOS, G. B. A. ; NASCIMENTO, D. F. ; CASTELHANO, M. V. C.; RAMALHO NETO, A. E. ; MEDEIROS, E. S. . A INTERAÇÃO ENQUANTO RESULTANTE DO ENSINO- APRENDIZAGEM: UMA DIALÓGICA INDIVIDUAL-COLETIVA. In: Marcos Vitor Costa Castelhana e colaboradores. (Org.). *TEMAS EDUCACIONAIS NA CONTEMPORANEIDADE: EXPOSIÇÕES DIALÓGICAS*. 1ed.Belém-PA: RFB Editora, 2024, v. 1, p. 41-48

RIBEIRO, S. B. ; LUCIO, A. S. ; CASTELHANO, M. V. C. ; GUIMARAES, J. A. A. ; ARAUJO, A. C. G. ; PALITOT, M. A. F. F. ; ALVES, D. I. S. . A ? IMPOSSIBILIDADE NECESSÁRIA? DA EDUCAÇÃO PARA A LIBERDADE: REFLEXÕES A PARTIR DO PENSAMENTO DE GABRIEL PERISSÉ. *Revista Educação Prática*, v. 3, p. 1-9, 2025.